

5-SHO‘BA TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Велиева Сусанна Раиповна

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана,
velievas07@gmail.com

Аннотация: в статье рассмотрены приемы оптимизации деятельности преподавателя в условиях дистанционного обучения, сложности возникающие с контролем работы студентов на занятии.

Ключевые слова: дистанционное обучение, презентация, зрительный контакт, индивидуальные задания, диагностика.

Пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничения оказали огромное влияние на образовательный процесс, подтвердив необходимость масштабных изменений не только в организации учебного процесса, но и в методике и технологии преподавания.

В условиях дистанционного обучения обнажились многие проблемы содержания учебных материалов, формы их подачи – просто перенести типичное аудиторное задание в режим вебинара и сохранить его эффективность невозможно. Для того чтобы занятия были эффективны и достигали поставленных целей, важно продумать технологию совместной дистанционной работы и балльно-рейтинговую систему оценки работы студентов в процессе изучения дисциплины[1].

Первое, с чем столкнулся преподаватель в режиме дистанционной работы, – необходимость существенной переработки имеющегося учебного материала с точки зрения обеспечения информативности, наглядности, понятности, адаптации практических заданий и контрольных мероприятий к особенностям удаленного общения.

Наименее удачная форма проведения дистанционных занятий – формат «говорящей головы» преподавателя. Удаленная работа как нельзя лучше подходит для демонстрации различного рода презентаций. Здесь самым главным является соблюдение требований к их оформлению и содержанию. Большим плюсом является возможность демонстрации ряда материалов непосредственно на сайтах – источниках информации.

Сложность заключается в дозировании порций и уровня сложности учебного материала, поскольку существует вероятность перегрузить студента. Выходом является своевременная смена деятельности - грамотное сочетание теории с практическими заданиями разного вида[2].

Также немаловажным моментом является проблема удержания внимания студентов во время дистанционных занятий. Работа без традиционного зрительного контакта с преподавателем и одногруппниками быстро утомляет, концентрация внимания падает. Поскольку у студентов, как правило, ежедневно по 3-5 пар, им приходится очень тяжело.

Чтобы активизировать внимание студентов, можно использовать дополнительные инструменты, например, онлайн-сервисы проведения мини опросов типа Mentimeter или Kahoot. Студентам очень нравятся такого рода опросы, еще больше нравится получать баллы за правильные ответы на заданные в игровой форме вопросы[3-4].

Также при работе в дистанционном режиме возникают сложности с контролем работы студентов на занятии, поскольку сам факт подключения вовсе не означает, что обучающийся действительно вовлечен в предлагаемую преподавателем деятельность.

Одним из выходов представляется требование обязательного подключения в режиме видеосвязи, однако, в ряде случаев это невозможно по причине слабого сигнала сети Интернет у студента, в других – студент стесняется показать условия, в которых ему приходится заниматься, а в условиях самоизоляции дома оказывались целые семьи, найти подходящий уголок без мелькающих членов семьи, домашних животных непросто. Кроме того, наличие «живой» картинки вовсе не гарантирует, что студент, сидя с приличным видом, не смотрит сериалы.

Вместо этого целесообразно перестроить занятие таким образом, чтобы не только удерживать внимание студентов, но и иметь возможность отслеживать степень вовлеченности каждого из них, контролировать степень усвоения излагаемого материала, выявлять текущие проблемы и в идеале корректировать индивидуальные образовательные траектории.

С самого начала следует оговорить правила обратной связи. В ряде случаев эффективным является использование чата, в котором можно просить студентов подтверждать понимание материала, писать ответы на задаваемые вопросы. Однако следует иметь в виду, что есть вероятность того, что некоторые студенты будут лишь переписывать ответы первых ответивших, т.е. их правильные ответы не могут считаться подтверждением усвоения учебного материала. Более того, работая, например, в системе Google Meet в режиме показа презентации, преподаватель не имеет

возможности видеть чат.

Выходом может быть или делегирование одному из студентов функции просматривания чата и озвучивания возникающих вопросов или ответов на задания или использование альтернативного чата, например, в одном из мессенджеров или социальных сетях. Последний вариант менее удобен для преподавателя, поскольку будет отвлекать его внимание в процессе занятия.

Если одним из способов получения баллов в балльно-рейтинговой системе заявлено посещение занятий, целесообразно озвучить студентам условия их получения, например, нами предлагалось студентам в течение 15 минут после окончания занятия прислать на электронную почту преподавателя фото записей, сделанных во время занятия. Ограничение по времени призвано предотвратить тиражирование конспектов наиболее прилежных обучающихся.

Безусловно, конспекта занятия в традиционном его понимании по итогам дистанционного обучения ждать от студентов не приходится, однако увидеть, чем занимался студент можно, особенно если активно использовать мини-примеры, вопросы, кейсы.

Большого эффекта можно достичь, максимально дифференцируя варианты предлагаемых к решению кейсов и практических заданий (в идеале, количество вариантов должно соответствовать числу студентов). Для преподавателя это означает значительное увеличение трудоемкости подготовки к занятиям, однако студенты лишаются возможности прямого списывания друг у друга, а решение своей задачи по аналогии с решением одногруппника также имеет очевидный обучающий эффект.

Отдельная сложность связана с пропусками занятий. С одной стороны, ситуация появления на занятии студента, пропустившего предыдущие занятия и не готового к материалу текущего занятия, актуальна и для традиционного очного обучения. С другой стороны, в условиях дистанционной работы она может усугубиться в случае недостаточного текущего контроля работы обучающихся.

Здесь важно не только предусмотреть обязательную отчетность студента за пропущенное занятие (необходимость представления конспекта, опрос по контрольным вопросам, выполнение индивидуальных заданий по материалам пропущенного занятия), но и выделить ряд контрольных точек в образовательном контенте, а также установить жесткие сроки для выполнения определенных контрольных испытаний (например, после определенного момента задания не принимаются и не приносят студенту баллы). Отсутствие фиксированных сроков резко

ослабляет дисциплину, мотивацию и в конечном итоге ведет к возникновению академических задолженностей.

Также хороший эффект дает постоянный мониторинг заработанных студентами баллов с расшифровкой видов работ. Это мотивирует студентов активизировать свою работу, а также позволяет преподавателю адекватно корректировать индивидуальные образовательные траектории студентов в соответствии с испытываемыми ими сложностями и индивидуальными психологическими особенностями и склонностями.

Здесь, безусловно, важна предварительная диагностика аудитории обучающихся, однако опытный преподаватель в течение нескольких занятий уже сможет составить представление об активности студентов, их готовности активно поддерживать диалог и голосовой / визуальный контакт, склонности к групповой или индивидуальной работе и предлагать студентам те виды работ, которые будут для них комфортны и при этом нести развивающий потенциал с точки зрения формирования различных компетенций.

Таким образом, для сохранения эффективности занятий в условиях дистанционного обучения преподавателю следует существенно пересмотреть стандартные подходы к подготовке и проведению занятий, содержание учебного материала, форму и интенсивность его изложения. Залог успеха – тщательно продуманная организация взаимодействия со студентами и использование различных приемов оптимизации своей деятельности.

Список литературы:

1. S.R.Velieva - “Foreign Experience in Digital Technologies.” *European journal of innovation in nonformal education*, » (EJINE)-Бельгия, Ноябрь 2021, ISSN: 2795-8612. С 152-154;
2. С.Р.Велиева - Мотивация и методы ее повышения в процессе преподавания русского языка как иностранного. «*Journal of Advanced Research and Stability*» - Узбекистан, Март, 2022, ISSN: 2181-2608. С 8-11;
3. S.R.Velieva - *Information and Communication Technologies in Education*. “*Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*”- Бельгия, Март, 2022, ISSN: 2795-739X. С89-93.
4. Raipovna, V. S. (2021). A Comparative-Contrastive Analysis in Teaching Grammar of a Foreign Language (On the Example of the English Perfect). *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(10), 10-13.

5. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

6. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

7. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

8. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

9. Sindorov L. Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Nakoyik //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

10. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

11. Эрназарова М. Н. Реформирование и совершенствование системы образования в Республике Узбекистан //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-6. – С. 157-160.

12. Жабборова Э. Р. и др. Использование наглядности при совершенствовании обучения орфографической грамотности //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 708-712.

13. Ernazarova M. N. Linguoculturological Aspect of Language Learning in National Groups //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 4. – С. 107-110.

14. Turaeva S. M. et al. The Role of Instructive and Psychological Principles in Foreign Pedagogy //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9478-9486.

15. Kuchkarov T. Narshaxiying—buxoro tarixi asaridagi afsona va rivoyatlar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 564-566.

16. KUCHKAROV T., TUYLANOV B. “SHIROQ” RIVOYATI VA UNING TARIXIY-GENETIK ASOSLARI //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/3 ISSN 2181-7324.